

IMPACT OF COVID-19 ON LEARNING OF STUDENTS WITH DISABILITIES

IMPACTO DE LA COVID-19 EN EL APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD

Vega, Vladimir

Navarro, Mercedes

Pérez, Luis

Guerrero, David

RESUMEN

El objetivo de este artículo fue describir el impacto de la pandemia COVID-19 en el aprendizaje de estudiantes con discapacidad, en el contexto internacional. El estudio se sustenta en la literatura revisada, emitida fundamentalmente por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Se desarrolló una investigación de tipo descriptiva, correspondiente al nivel perceptual. Se describió el impacto de la COVID-19 en estudiantes con discapacidad, concluyéndose con una matriz FODA, aportando una herramienta de diagnóstico para la etapa post-pandemia.

Palabras Clave: COVID-19, aprendizaje en estudiantes, discapacidad, contexto internacional.

ABSTRACT:

The objective of this article was to describe the impact of the COVID-19 pandemic on the learning of students with disabilities, in the international context. The study is based on the reviewed literature, issued mainly by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) and by the United Nations Children's Fund (UNICEF). A descriptive research was carried out, corresponding to the perceptual level. The impact of COVID-19 on students with disabilities was described, concluding with a SWOT matrix, providing a diagnostic tool for the post-pandemic stage.

Keywords: COVID-19, student learning, disability, international context.

Fecha de recepción: mayo 2020

Fecha de aprobación: julio 2020

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8404596>

¹ Docente de Universidad Regional Autónoma de los Andes UNIANDÉS, Ambato, Ecuador. Doctor en Ciencias Económicas (PhD) vega.vladimir@gmail.com ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0140-4018>

² Profesora titular Auxiliar de la Universidad Regional Autónoma de los Andes UNIANDÉS Sede Riobamba, Ecuador. PhD. en Derecho, Economía y Empresa por la Universidad de Girona, España. Magister en Derecho por la Universidad de Alcalá. Magister en Administración del Trabajo y Relaciones Laborales por la Universidad de Carabobo. ur.mercedesnavarro@uniandes.edu.ec ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4377-7250>

³ Profesor de la Universidad Nacional del Chimborazo, Ecuador, carrera de pedagogía de las ciencias experimentales: matemática y física. Magister en matemática básica. lperez@unach.edu.ec. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3540-6997>

⁴ Profesor de la Universidad Nacional del Chimborazo, Ecuador, carrera de Odontología. Magister en Especialización Profesional en Farmacia. Bioquímico Farmacéutico. dguerrero@unach.edu.ec. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4968-0831>

INTRODUCCIÓN

La pandemia COVID-19, enfermedad infecciosa causada por el coronavirus SARS-CoV-2, la cual ocasionó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara el estado de pandemia el 11 de marzo de 2020. Esto originó una creciente preocupación en materia de salud pública en el contexto mundial. Según Figueroa y Blanco (2020) las definiciones de caso se han ido modificando a medida que ha surgido información epidemiológica de esta infección, aunque típicamente debe sospecharse COVID-19 en aquellas personas que presenten fiebre, tos, dificultad respiratoria y un nexo epidemiológico de viaje reciente.

De acuerdo con Álvarez y Ponce, (2020) hasta junio de 2020, se han reconocido más de 7 millones de casos de COVID-19 en todo el mundo, abarcando alrededor de 210 países, tratándose de una nueva pandemia que traspasa fronteras con una negativa repercusión económica y social, siendo considerada como una crisis a escala internacional en el área de la salud, poniendo a prueba la capacidad de respuesta de los sistemas de salud.

El acelerado incremento de los casos de COVID-19, conjuntamente con las diversas medidas encaminadas a detener su propagación, ha conducido a desaceleraciones económicas en casi todos los países, dependiendo su magnitud de diversos factores, como, por ejemplo, el nivel de los brotes domésticos, la exposición a efectos indirectos internacionales y los desafíos inherentes al trabajo informal, entre otros.

La COVID-19 ha causado que la economía en el contexto mundial se paralice generando incertidumbre respecto al futuro de la vida cotidiana en la que la mayoría de los mercados emergentes y las economías en desarrollo se contraerán notablemente, según Banco Mundial (BM) (2020). Asimismo, el BM pronostica una reducción promedio mundial del 5,2 % del Producto Interno Bruto (PIB) en el año 2020.

La mayoría de los gobiernos de todo el mundo han cerrado transitoriamente las instituciones educativas pretendiendo frenar la propagación de la COVID-19 y según la UNESCO (2020a) esto afecta al más del 63,3% de la población estudiantil mundial matriculada en todos los niveles del sistema educativo; es decir, primaria, secundaria y universitario, reportándose 1.109.020.109 estudiantes afectados.

Las prioridades actuales de las políticas gubernamentales se enfocan en la reducción de las pérdidas humanas y reducir las pérdidas económicas en corto plazo, pero en la etapa de post-pandemia, se requieren políticas sostenibles y reformas que apoyen las opciones de desarrollo a largo plazo, en lo cual será decisivo la cooperación y coordinación mundiales entre gobiernos nacionales y locales, así como entre organismos rectores de la educación en todos los niveles de enseñanza.

Hasta el momento, se ha divulgado una cantidad importante de literatura sobre el impacto de la COVID-19 en la educación en todos sus niveles, pero resulta insuficiente la que procede de artículos de revistas científicas y además especifiquen información sobre estudiantes con discapacidad en el contexto internacional.

En este sentido, el proceso de atención a estudiantes con discapacidad esta, exento de conflictos en estos momentos de pandemia. Llegado este punto, no puede pasar por alto la problemática existente en las instituciones en cuanto a la falta de políticas gubernamentales e institucionales para hacer frente a las necesidades de los estudiantes con discapacidad, la falta de acciones pedagógicas concretas, el acceso a internet, la accesibilidad a la mayoría de las web o de los portales de teleformación que presentan deficiencias sistemáticas que dificultan su manejo autónomo por parte de los estudiantes con discapacidad.

Por lo antes señalado, el problema que enfrenta el presente estudio es: ¿Qué impacto ha tenido la COVID-19 en los estudiantes discapacitados en el contexto internacional dentro de la educación en todos sus niveles?

El objetivo de esta investigación es describir el impacto de la pandemia COVID-19 en el aprendizaje de estudiantes con discapacidad, en el contexto internacional.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

COVID-19

El COVID-19 es una afección respiratoria identificada por primera vez en China en diciembre de 2019 que puede propagarse de persona a persona, siendo causada por el virus SARS-CoV-2 y ha adquirido el nivel de pandemia, Jiménez, (2020). Según Palacios, Santos, Velázquez y León (2020) “los coronavirus son virus envueltos de ARN de sentido positivo no segmentados que pertenecen a la familia Corona-viridae y al orden Nidovirales, y se distribuyen ampliamente en humanos y otros mamíferos, originando múltiples afecciones que van desde una gripe común hasta la muerte” (p.2). Sin embargo la ciencia médica rápidamente ha sido capaz de perfeccionar los medios diagnósticos, así como realizar estudios con numerosos medicamentos, Álvarez y Ponce, (2020).

Para Palacios, Santos, Velázquez y León (2020) la causa de la enfermedad es una incógnita que continúa siendo investigada, pero debido a su estrecha similitud con los coronavirus de murciélago, es probable que estos sean el reservorio primario, pues con la reaparición de esta nueva clase de coronavirus se realizaron diversos estudios y se descubrió que el 2019-nCoV es un 96% idéntico a nivel del genoma a un coronavirus de murciélago.

Asimismo los autores señalan que diversos informes documentaron que muchos de los primeros pacientes identificados tenían como factor común el contacto con un mercado de mariscos y animales, sin embargo, otros no establecieron contacto con dicho lugar en ningún momento, lo que evidencia la infección limitada de persona a persona después de identificar grupos de casos entre familias, así como la transmisión de pacientes a trabajadores de la salud

En relación con las repercusiones económicas González, y Flores (2020) indican que la economía mundial atraviesa una crisis, económica y humanitaria ocasionada por una pandemia sin precedente, que se ha extendido a todas las regiones dejando incalculables pérdidas económicas y humanas, a pesar de que los gobiernos han realizado esfuerzos para reactivar la economía con el reimpulso de uso de plataformas tecnológicas y comercio electrónico, parece insuficiente para aumentar los niveles de eficiencia de los mercados y reactivar medianamente el aparato productivo.

Asimismo, el brote de COVID-19 ha ocasionado diversas implicaciones en lo social, según Pérez, Álvarez y Rodríguez (2020) la pandemia ha “provocado estigmatización social y comportamientos discriminatorios contra personas de determinados orígenes étnicos, así como contra cualquier persona que se considere ha estado en contacto con el virus” (p. 256). La estigmatización, puede provocar el aislamiento social de grupos de población, lo que podría generar el aumento en las probabilidades de propagación del virus.

Aunque no existe un tratamiento definitivo, por tratarse de una nueva enfermedad, se recomienda poner a los pacientes en reposo en cama; mantenerles una buena hidratación y equilibrio electrolítico; vigilar sus signos vitales y la saturación oxígeno; monitorear los resultados de laboratorio y la función de coagulación; realizar un análisis de gases en sangre arterial; revisar periódicamente las imágenes de rayos x del tórax; proporcionar una terapia de oxígeno efectiva; así como iniciar tratamiento medicamentoso (Martínez, 2020).

IMPACTO DE LA PANDEMIA EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD

De acuerdo con Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades de Ecuador, (2020):

“La discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción de las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones que las demás” (p.6).

La discapacidad como hecho social, según Solsona (2020) “se ha entendido de forma hegemónica como una “enfermedad” del cuerpo, lo cual constituye una tragedia individual que hace de los individuos que la portan personas

anormales, patológicas y con menor valor en comparación a las personas sin discapacidad” (p. 10).

Según Human Rights Watch (HRW) (2020), el proceso de aprendizaje para los estudiantes con discapacidad en época de pandemia es problemático, lo cual requiere que los gobiernos tomen medidas rápidas para este sector estudiantil sea incluido en las respuestas al COVID-19, disminuyendo así los riesgos de contagio y muerte ocasionados. Un ejemplo de ello ocurre en Líbano, donde tanto las escuelas privadas como públicas pasaron a la educación virtual, pero sin garantizar que las clases virtuales y la asignación de las lecciones sean accesibles para estudiantes con déficit visual.

Las políticas gubernamentales y de las instituciones educativas enfocadas a frenar la propagación de la COVID-19 demandan el aislamiento social para detener la propagación de la enfermedad, por lo que se necesita que la población en general disponga de información sobre la COVID-19, sus medios de transmisión y la importancia de la participación ciudadana, al respecto Quijano, Rebatta, Garayar, Gutiérrez y Bendezu (2020) señalan que el uso de la tecnología podría ser útil como herramienta educativa en tiempos de pandemia y aislamiento social, y mitigaría el efecto de la enfermedad a través de programas educativos y la educación continua. Por ello, las políticas gubernamentales deben enfocarse a mantener la prestación de servicios comunitarios y que los programas de orientación durante la pandemia sean accesibles para todas las personas (HRW, 2020).

Otro elemento importante es la desinformación sobre la COVID-19, en este sentido los estudiantes con discapacidad, requieren la información actualizada sobre la pandemia mediante los medios de comunicación social, las redes sociales oficiales de las instituciones públicas y los canales virtuales. Un ejemplo positivo al respecto lo representa el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades en Ecuador, el cual considera una necesidad la generación y difusión de lineamientos y orientaciones, apoyados en las directrices de instituciones rectoras de la salud como la OMS, el Ministerio de Salud Pública de Ecuador, y el Comité de Operaciones de Emergencias (COE) dirigidas a las personas con discapacidad, así como a su familia o cuidadores, para garantizar medidas de higiene, alimentación, salud, información, entre otras, que aunque se diferencian según el tipo y grado de discapacidad, se orientan en la guía de prevención y atención por contagio del virus COVID-19 en personas con discapacidad y sus familias (Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades de Ecuador, 2020).

En este sentido, la UNESCO apoya a los asociados del Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad (GLAD, por sus siglas en inglés) para lograr una sensibilización sobre la premura en la aplicación de estrategias y acciones para reducir las consecuencias de la interrupción de las escuelas correspondientes a los estudiantes con discapacidad (UNESCO, 2020b).

De acuerdo con la ONU, (2020), sobre las políticas dirigidas a estudiantes con discapacidad, en relación con el COVID-19, se describen acciones y recomendaciones clave para lograr la inclusión de esta población, enfocándose en la accesibilidad de la información y las instalaciones, así como los servicios y programas de salud. Por esto es necesario adaptar la tecnología disponible, por ejemplo, la mayoría de los sitios web y de los softwares educativos no son viables para estudiantes sordos o ciegos.

Pero el reto no está solo en las barreras tecnológicas dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, pues también se debe pensar en los niños con otras dificultades de aprendizaje como el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad TDAH, que de acuerdo con Vega, Villacrés, y Sánchez (2020), representa una complicación de gran dimensión debido a su elevada prevalencia, la cronicidad, la psicopatología que soporta, y la comorbilidad a la que puede vincularse, lo cual pone en riesgo la calidad de vida de los niños que lo padecen.

De acuerdo con Hernández, Guerrero y Tobón (2015) las acciones pedagógicas, son estrategias para abordar los problemas de esta población estudiantil con discapacidad, de acuerdo a las metas de formación que se esperan alcanzar en el currículo, considerando las necesidades y expectativas de los estudiantes, docentes, asesores educativos, y los retos del contexto.

Según Global Education Monitoring (2020), las acciones pedagógicas para enfrentar la COVID-19, son estrategias capaces de favorecer la automotivación de los estudiantes para ocuparse de forma independiente ante una computadora, cuando se les saca de su rutina cotidiana estudiantil tratándose de discapacidades sensibles a los cambios.

No obstante Murillo y Duk (2020) señalan que en el contexto de la emergencia sanitaria, los niños, niñas y adolescentes con alguna discapacidad se han visto confinados a sus casas, siendo en general olvidados de las medidas paliativas que los sistemas educativos han tomado para suavizar esta situación. La alternativa de la educación a distancia se convierte para muchos en un imposible.

Sin embargo, “es importante que, a la hora de definir un plan de comunicación, los profesionales y familias sean capaces de identificar, de entre las múltiples alternativas tecnológicas existentes, aquellas que mejor se adaptan a la realidad de la persona con discapacidad” (Garzón, Gerolin, Herrero, Mena, Canto y Vidorreta, 2020, p.105).

Finalmente, se considera pertinente para efectos de esta investigación construir una matriz de análisis FODA, para observar las principales Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas sobre el impacto del COVID-19, en el proceso de aprendizaje en estudiantes con discapacidad en función de establecer estrategias efectivas para la solución de esta problemática.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se desarrolló una investigación de tipo descriptiva, correspondiente al nivel perceptual. Para el abordaje se aplicó la premisa del modelo epistémico de la fenomenología que, según Barrera (2007), “tiene como propósito alcanzar el saber con base en la percepción pura del evento de estudio” (p. 90), lo que permitió establecer el objetivo de la investigación: describir el impacto de la pandemia COVID-19 en el aprendizaje de estudiantes con discapacidad, en el contexto internacional.

Teniendo en cuenta la naturaleza descriptiva del estudio, se utilizó la técnica de revisión documental y como instrumento de recolección de datos se diseñó una matriz de categorías, (cuadro 1) con las definiciones relativas a la fundamentación teórica; una categoría de análisis según Rivas (2015), es una estrategia metodológica para describir un fenómeno mediante categorías de estudio.

Cuadro 1. Matriz de Categorías

Objetivo General	Categoría	Subcategorías	Unidad de análisis
Describir el impacto de la pandemia COVID-19 en el aprendizaje de estudiantes con discapacidad, en el contexto internacional.	COVID-19	<ul style="list-style-type: none"> • Concepto de la enfermedad. • Causas de la enfermedad. • Repercusión económica • Repercusión social. • Políticas gubernamentales. • Tratamiento. • Distanciamiento social. • Desinformación sobre la COVID-19. 	<ul style="list-style-type: none"> • Álvarez y Ponce, (2020). • Banco Mundial, (2020). • Jiménez, (2020). • Martínez, 2020 • CEPAL, (2020)
	Impacto de la pandemia en el proceso de aprendizaje de estudiantes con discapacidad	<ul style="list-style-type: none"> • Estudiantes con discapacidad. • Acceso a internet • Políticas gubernamentales • Acciones pedagógicas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades de Ecuador, (2020) • Garzón, Gerolin, Herrero, Mena, Canto y Vidorreta (2020). • Global Education Monitoring, (2020). • Hernández, Guerrero y Tobón (2015) • Human Rights Watch (2020) • Murillo y Duk (2020) • ONU (2020) • Quijano, Rebatta, Garayar, Gutiérrez y Bendezu (2020) • Solsona (2020) • UNESCO, (2020a) • UNESCO, (2020b) • UNESCO IESALC, (2020) • UNICEF, (2020). • Vega, Villacrés, y Sánchez (2020)

Fuente: Elaboración propia (2020)

Las técnicas para analizar la información han sido cualitativas, los datos se obtuvieron de fuentes primarias procedentes de variadas referencias utilizadas como unidad de análisis, para Hernández, Fernández y Baptista (2014) constituyen “una fuente muy valiosa de datos cualitativos son los documentos, materiales y artefactos diversos, ayudan a entender el fenómeno central de estudio “. (p. 415).

RESULTADOS

Luego del análisis de las categorías generadas a partir de la revisión de literatura sobre el impacto de la pandemia COVID-19 en el aprendizaje de estudiantes con discapacidad se obtuvieron los resultados especificados en los cuadros 2 y 3:

Cuadro 2. Análisis de la repercusión económica y social de la pandemia COVID-19

Categorías	Resultados	Unidad de análisis
Repercusión económica y social del Covid-19 en el proceso de aprendizaje de estudiantes con discapacidad	<ul style="list-style-type: none"> - Unos 1000 millones de habitantes, es decir el 15 % de la población del mundo, experimentan algún tipo de discapacidad, y la prevalencia de la discapacidad es mayor en los países en desarrollo. -Entre 110 millones y 190 millones de personas, o sea la quinta parte del total de habitantes en el mundo, experimentan discapacidad considerable. -Las personas con discapacidad ya se encontraban entre las más excluidas en las sociedades antes de la pandemia del COVID-19 y con la llegada de la crisis sanitaria y sus devastadores impactos sociales y económicos estarán entre las más afectadas, junto con sus familias, lo que profundizará su situación de exclusión y marginación -La asociación entre pobreza y discapacidad es uno de los factores que subyacen a la persistente exclusión de la población estudiantil con discapacidad. -Los estudios sobre el vínculo entre discapacidad y pobreza coinciden en que se trata de una relación compleja e interdependiente, que opera a través de diversos canales. -Las personas con discapacidad que viven en situación de pobreza pueden tener un mal estado de salud y no tener acceso a servicios para tratar esos problemas, carecer de una nutrición adecuada, residir en viviendas precarias sin acceso a agua potable, saneamiento entre otros servicios básicos. 	Álvarez y Ponce, (2020). Banco Mundial, (2020). Jiménez, (2020). Martínez, 2020 CEPAL, (2020)

Fuente: Elaboración propia (2020)

Cuadro 3. Análisis del impacto de la pandemia COVID-19 en el aprendizaje de estudiantes con discapacidad

Categorías	Resultados	Unidad de análisis
Estudiantes con discapacidad	<p>- Los docentes se encuentran saturados para ofrecer atención personalizada que los estudiantes con discapacidad requieren. Además, en muchas partes, se ha suspendido el apoyo profesional especializado.</p> <p>La combinación de estos factores hace que cientos de estudiantes con alguna discapacidad hayan quedado excluidos de la educación.</p> <p>- Se evidencia además que con las instituciones educativas cerradas en todo el mundo, los docentes están haciendo un esfuerzo adicional, utilizando la videoconferencia para tratar de enseñar el Braille.</p> <p>Los estudiantes con discapacidad generalmente no pueden aprovechar las alternativas y herramientas del aprendizaje a distancia, sus necesidades particulares demandan crear planes de aprendizaje accesibles, con las adaptaciones tecnológicas requeridas</p> <p>-Una posible alternativa es utilizar voluntarios comunitarios de rehabilitación para apoyar en sus hogares a los niños con discapacidades.</p> <p>- Se debe garantizar la inclusión para el acceso de los alumnos principalmente de los discapacitados o los que provienen de ingresos bajos</p>	
Políticas gubernamentales	<p>- Las políticas gubernamentales deben enfocarse a mantener la prestación de servicios comunitarios y que los programas de orientación durante la pandemia sean accesibles para todas las personas.</p> <p>- Reino Unido e Irlanda del Norte difundió información y estableció sistemas de apoyo a familiares y cuidadores para orientarlos sobre la forma de hacer frente a las responsabilidades, mientras están en el hogar y para apoyar mejor el proceso educativo de los niños y niñas con discapacidad</p> <p>- Estados Unidos publicó un documento de orientación sobre la legislación federal aplicable, la Ley sobre Educación de las Personas con Discapacidad</p> <p>- Ecuador emitió recomendaciones para los maestros sobre el apoyo a la educación de los niños y niñas que necesitan permanecer aisladas en el hogar.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades de Ecuador, (2020) • Garzón, Gerolin, Herrero, Mena, Canto y Vidorreta (2020). • Global Education Monitoring, (2020). • Hernández, Guerrero y Tobón (2015)
Acceso a internet	<p>- El impacto de la pandemia en poblaciones más vulnerables, se evidencia por la brecha digital entre los distintos países, respecto al acceso a internet</p> <p>- La alternativa de la educación a distancia en este período puede ser difícil. En algunos casos porque no tienen las destrezas en el uso de los dispositivos digitales, o porque los programas y actividades que los sistemas ofrecen a la mayoría de esta población no son accesibles.</p> <p>La educación a distancia es una alternativa para los que tienen equipos de una cierta calidad con acceso a internet en casa. Pero hay demasiados estudiantes que no cuentan con ese recurso, ni con las condiciones materiales, ambientales y de espacio para poder beneficiarse de esta opción.</p> <p>-En América Latina, España o Portugal, existen hogares que no disponen de luz eléctrica. Más específicamente, solo 4 de cada 10 hogares de Latinoamérica cuenta con conexión a internet. En el caso de Chile uno de los países con mayores niveles de conectividad, solo alrededor del 57% de los hogares cuenta con conexión a red fija.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Human Rights Watch (2020) • Murillo y Duk (2020) • ONU (2020) • Quijano, Rebatta, Garayar, Gutiérrez y Bendezu (2020) • Solsona (2020) • UNESCO, (2020a) • UNESCO, (2020b) • UNESCO IESALC, (2020) • UNICEF, (2020). • Vega, Villacrés, y Sánchez (2020)
Acciones pedagógicas	<p>- Se evidencia la falta de coordinación entre las características personales del estudiante con discapacidad y las actuaciones que recibe de su entorno educativo. Por lo tanto es necesaria la intervención de los entes e instituciones para posibilitar el apoyo y los recursos que faciliten el acceso y/o adaptaciones en función de lograr los objetivos curriculares.</p> <p>- Es necesario las terapias que se proporcionan en los entornos educativos como complemento del apoyo que muchos de los estudiantes con necesidades especiales reciben</p> <p>- Se hace necesario crear comunidades de docentes, padres y directores de instituciones para fomentar vínculos sociales a fin de combatir los sentimientos de soledad o sufrimiento del alumno y facilitar los intercambios de experiencias</p> <p>-Se sugieren algunas soluciones tecnológicas para brindar apoyo psicosocial, sistemas de gestión de aprendizaje digital, sistemas con fuerte funcionalidad fuera de línea, plataformas masivas de curso abierto en línea (MOOC), contenido de aprendizaje auto-dirigido, aplicaciones de lectura móvil y plataformas de colaboración que admiten la comunicación de video en vivo.</p>	

Fuente: Elaboración propia (2020)

DISCUSIÓN

Los estudiantes con discapacidad tienen derecho a la información, educación, salud, entre otros, para lo cual los gobiernos deben esforzarse en garantizar el disfrute de todos sus derechos tanto en las instituciones educativas como en su hogar. Una vez que pase la pandemia, las instituciones educativas comprenderán mejor las brechas y retos de conectividad para los estudiantes con discapacidad, así como la necesidad de requerimientos de hardware y software, enfocándose mejor en la calidad requerida de los sistemas educativos nacionales.

En el cuadro 4, se construyó análisis FODA, para observar las principales Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas que evidencia el impacto de la COVID-19, en el mismo se manifiesta que el proceso de aprendizaje, en estudiantes con discapacidad resultará un gran reto, dada la gran cantidad de debilidades y amenazas que se deben enfrentar, por eso, este diagnóstico identifica también fortalezas y oportunidades para que apoyándose en ellas se puedan disminuir las primeras. Al respecto, es oportuno mencionar la incorporación de herramientas de gestión para el seguimiento del impacto de la COVID-19 en la educación de los estudiantes con discapacidad, como es el caso del *Balanced Scorecard*, que de acuerdo con (Vega, Navarro, Cejas y Mendoza, 2020), ha logrado una valiosa contribución a la gestión organizacional, pudiendo utilizarse para estos fines.

Cuadro 4. Matriz FODA del impacto del COVID-19 en los estudiantes con discapacidad.

FORTALEZAS	DEBILIDADES
Incremento de habilidades de los docentes respecto al teletrabajo, mejorando su formación y reforzando sus competencias profesionales para enfrentar la etapa post-pandemia.	Falta de planes de contingencia efectivos por parte de las instituciones para enfrentar pandemias como la COVID-19 con una efectiva educación online, particularmente en el caso de los estudiantes con discapacidad.
Incremento de la conciencia sobre la necesidad de brindar mayor seguridad sanitaria.	Inseguridad sanitaria de las instituciones de educación, que requieren de inversiones para mitigar los riesgos de contagio, especialmente en estudiantes con discapacidad.
Capacidad de recuperación de los sistemas de educación, probada en crisis anteriores, a pesar de las diferencias con esta pandemia.	Cierre de instituciones educativas privadas, reducción de personal y salarios no ajustados a la realidad
Protocolos de seguridad e higiene, adaptados al nuevo contexto de la COVID-19.	Bajos niveles de demanda en la post-pandemia para las instituciones educativas privadas, motivado por la situación económica.
Disponibilidad de recursos tecnológicos para gestionar procesos de enseñanza-aprendizaje.	Bajos presupuestos para reiniciar las labores docentes con normalidad.
OPORTUNIDADES	AMENAZAS
Rediseñar el modelo educativo para los estudiantes con discapacidad bajo la óptica de la COVID-19 y otras pandemias futuras.	Incertidumbre con la duración de la pandemia y la "nueva normalidad" en el contexto educativo.
Existencia de herramientas de gestión que pueden potenciar la innovación, y procesamiento de datos.	Retos operativos ante interrupciones causadas por la logística o dificultades en conexiones a Internet.
Deseos de los estudiantes y familiares de éstos de continuar la educación luego de una larga cuarentena.	Riesgo de agudización de la pandemia por indisciplinas sociales, mutaciones del virus u otras causas.
Existencia de stakeholders dispuestos a colaborar con la rápida recuperación de la enseñanza, incluyendo a gobiernos e instituciones vinculadas a la educación.	Impacto negativo de las "fake news" en el ámbito educativo.
Mayor cultura del riesgo en términos biológicos y poblacionales.	Temor a los portadores de la COVID-19 a los estudiantes de territorios en crisis por la pandemia.
Interés general en reestructurar las instituciones educativas para un futuro diferente.	Poca capacidad de las instituciones educativas para mitigar el riesgo de la COVID-19 en la comunidad donde viven sus estudiantes, docentes y empleados.

Fuente: Elaboración propia. (2020)

CONCLUSIONES

La presente investigación describió el impacto de la pandemia COVID-19 en el proceso de aprendizaje de estudiantes con discapacidad en el contexto internacional.

Existe internacionalmente una significativa contracción de la actividad educativa universal, matizada con grandes desigualdades inherentes al acceso a herramientas y tecnologías, lo cual podría empeorar la crisis mundial del aprendizaje, particularmente en estudiantes con discapacidad, si los gobiernos e instituciones educativas no se apresuran en rediseñar el modelo educativo para estos estudiantes.

Las políticas gubernamentales y de las instituciones educativas deben tener un enfoque inclusivo para ayudar a los estudiantes con discapacidad, apoyándose en la innovación en medio del distanciamiento social que perjudica particularmente a estos estudiantes que requieren una red fuerte y estrecha de personas que apoyen sus necesidades, que generalmente son complejas y diversas.

REFERENCIAS

- Álvarez, I., y Ponce, J. (2020). SARS- CoV-2: la nueva pandemia. *Revista Cubana de Pediatría*, 1-3. Obtenido de <http://www.revpediatria.sld.cu/index.php/ped/article/view/1179/546>
- Banco Mundial. (2020). *Perspectivas Económicas Mundiales*. Recuperado el 10 de 06 de 2020, de <https://www.bancomundial.org/es/publication/global-economic-prospects>
- Barrera, M. (2007). *Modelos epistémicos en Investigación y educación*. Caracas. Venezuela. Sypal-Quirón.
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2020). Personas con discapacidad ante la enfermedad por coronavirus (COVID-19) en América Latina y el Caribe: situación y orientaciones. Recuperado el 17 de junio de 2020, de https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45491/1/S2000300_es.pdf
- Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (2020). Guía de prevención y atención por contagio del virus COVID-19 en personas con discapacidad y personas en condición discapacitante temporal y sus familias, Quito: CONADIS Ecuador.
- Figuroa, L y Blanco, P (2020). Infección por coronavirus COVID-19 y los trabajadores de la salud: ¿quién es quién en esta batalla? *Revista del Hospital Emilio Ferreyra*. 1(1):e15-e16. Disponible en: http://revista.deiferreyra.com/art_html/Figuroa2020/
- Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). (2020). *Comunicado de prensa*. Recuperado el 13 de 06 de 2020, de <https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/falta-igualdad-acceso-educacion-distancia-podria-agravar-crisis-aprendizaje>
- Garzón, I, Gerolin, M, Herrero, M, Mena, M, Canto, A y Vidorreta, I (2020). Abordaje de las dificultades de comunicación en personas con discapacidad intelectual: la importancia del contexto. *Revista Española de Discapacidad*, 8(1), pp. 103-127. Doi:

<<https://doi.org/10.5569/2340-5104.08.0106>>. Disponible en:
<https://www.cedd.net/redis/index.php/redis/article/view/565/384>

González, R y Flores, K (2020). Cultura organizacional y Sustentabilidad empresarial en las Pymes durante crisis periodos de confinamiento social. *Revista Internacional Multidisciplinaria*. N°1, pp. 28-41. Disponible en:
<https://ciidjournal.com/index.php/abstract/article/view/40/39>

Global Education Monitoring (GEM) (2020). Blog de educación mundial. Recuperado el 11 de 06 de 2020, de <https://gemreportunesco.wordpress.com/2020/03/30/how-is-the-coronavirus-affecting-learners-with-disabilities/>

Hernández, R, Fernández, C y Baptista, P (2014). *Metodología de la investigación*. 6^{ta} edición. México. Mc Graw Hill Education. Pp 415

Hernández, J, Guerrero, G y Tobón, S (2015). Los problemas del contexto: base filosófica y pedagógica de la socioformación. *Revista Ra Ximhai*. Vol. 11, núm. 4 Universidad Autónoma de México.

Human Rights Watch, (2020). *Derechos de las personas con discapacidad ante el covid-19* Recuperado el 20 de 06 de 2020, de <https://www.hrw.org/es/news/2020/03/26/proteger-los-derechos-de-las-personas-con-discapacidad-ante-el-covid-19>

Instituto Internacional de la UNESCO para la educación superior en América Latina y el Caribe (UNESCO IESALC). (2020). Recuperado el 12 de 06 de 2020, de <http://www.iesalc.unesco.org/wp-content/uploads/2020/04/COVID-19-060420-ES-2.pdf>

Jiménez, S. (2020). Alimentación y nutrición en edades pediátricas durante la COVID- 19. *Revista Cubana de Pediatría*, 92. Recuperado de <http://www.revpediatria.sld.cu/index.php/ped/article/view/1154/542>

Martínez, E. (2020). 40 preguntas y respuestas sobre el nuevo coronavirus. *Revista Cubana de Pediatría*, 92. Recuperado de <http://www.revpediatria.sld.cu/index.php/ped/article/view/1195>

Murillo, J y Duk, C (2020). El Covid-19 y las Brechas Educativas. *Revista latinoamericana de educación inclusiva*. vol.14 no.1. DOI: <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-73782020000100011>. Disponible en: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718-73782020000100011&script=sci_arttext

Organización de Naciones Unidas. (2020). *Policy Brief: a Disability-inclusive response to COVID-19*. United Nations. Obtenido de <https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-05/Policy-Brief-A-Disability-Inclusive-Response-to-COVID-19.pdf>

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). (2020a). Recuperado el 10 de 06 de 2020, <https://en.unesco.org/covid19/educationresponse>

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). (2020b). Recuperado el 11 de 06 de 2020, de <https://es.unesco.org/news/incluir-educandos-discapacidades-respuestas-educativas-al-covid-19>

Palacios, M, Santos, E, Velázquez, M y León, M (2020). COVID-19, una emergencia de salud pública mundial. *Revista Clínica Española*. DOI:

<https://doi.org/10.1016/4.rce.2020.03.001>. Disponible en:
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0014256520300928>

Pérez, M, Álvarez N y Rodríguez, A. (2020), Repercusión psicológica y social de la pandemia COVID-19. *Revista Electrónica Medimay*. Vol. 27(2). Pp.256-261. Disponible en:
http://medimay.sld.cu/index.php/rcmh/article/view/1663/pdf_263

Quijano, R, Rebatta, A, Garayar, H, Gutiérrez, K y Bendezu, G (2020). Aprendizaje en tiempos de aislamiento social: cursos masivos abiertos en línea sobre la covid-19. *Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública*. 2020; 37(20):375-7. Doi:
<https://doi.org/10.17843/rpmpesp.2020.372.5478>

Rivas, L (2015). ¿Cómo hacer una tesis? 3^{ra} edición. Capítulo 6 DOI:
10.13140/RG.2.1.3446.6644. Disponible en:
https://www.researchgate.net/publication/286288002_Capitulo_6_La_definicion_de_variables_o_categorias_de_analisis

Solsona, D (2020). Teoría sociológica clásica y discapacidad: algunos apuntes para un diálogo en potencia. *Revista Española de Discapacidad*, 8(1), pp. 7-2. Doi:
<<https://doi.org/10.5569/2340-5104.08.01.01>> Disponible en:
<https://www.cedd.net/redis/index.php/redis/article/view/576/379>

Vega, V., Villacrés, S., y Sánchez, B. (2020). Relación entre índice de masa corporal y trastorno por déficit de atención con hiperactividad en niños. *Revista Cubana de Pediatría*, 92(2). Recuperado de
<http://www.revpediatria.sld.cu/index.php/ped/article/view/793/518>

Vega, V., Navarro, M., Cejas, M. y Mendoza, D. (2020). Balanced Scorecard: Key Tool for Strategic Learning and Strengthening in Business Organizations. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 9(3), 1. <https://doi.org/10.36941/ajis-2020-0036>